

Neslihan Yeter

<https://orcid.org/0009-0000-3285-4690>
Milli Eğitim Bakanlığı, Samsun / TÜRKİYE

Türkiye’de Beş Yıl ve Üzeri Süredir Yaşayan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçeyi Yeterli Düzeyde Edinememe Nedenleri

Factors Affecting Turkish Language Proficiency of Foreign Students Living in Türkiye for Five Years or More

ÖZET

Türkiye’de beş yıl ve daha uzun süredir yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçleri, dilsel ve kültürel uyum açısından önemli bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Dil, yalnızca iletişim kurma aracı değil, aynı zamanda bireylerin içinde yaşadıkları topluma aidiyet geliştirmelerini ve kültürel bütünleşmeyi sağlayan temel bir unsurdur. Ancak Türkçe’nin yapısal özellikleri, özellikle Arapça konuşan öğrenciler açısından öğrenme sürecini güçleştirmektedir. İki dil arasındaki fonetik, morfolojik ve sözdizimsel farklılıklar, öğrencilerin dili etkin biçimde kullanmalarını zorlaştırmakta; bu nedenle öğrenciler, iletişim kurmakta zorlandıklarında Türkçeyi kullanmaktan kaçınma eğilimi göstermektedir. Ev ortamında Arapçanın baskın biçimde kullanılması ve aile büyüklerinin Türkçe bilmemesi, öğrencilerin Türkçeye etkileşimini daha da sınırlamaktadır. Az sayıda öğrenci, Türk toplumunun kendilerine karşı mesafeli davrandığını düşünse de genel olarak Türk akranlarıyla olumlu ilişkiler kurmakta ve okul dışında da sosyal etkileşimde bulunabilmektedir. Araştırma kapsamında, öncelikle 30 öğrenciyle yapılan ön görüşmeler sonucunda temel sorun alanları belirlenmiş, bu doğrultuda 19 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Anket beş farklı okulda toplam 139 öğrenciye uygulanmış; 14 soru çoktan seçmeli, 5 soru ise açık uçlu olarak düzenlenmiştir. Çalışmada öğrencilerin Türkçe öğrenme düzeyleri, yaptıkları dil yanlışları, dili günlük yaşamda kullanma sıklıkları ve Türk arkadaşlarıyla ilişkileri değerlendirilmiştir. Anket sonuçları, öğrencilerin çoğunun Türkçeyi genel olarak iyi bildikleri yönünde öz değerlendirmede bulduklarını göstermektedir. Ancak uygulama ve gözlem sonuçları, okuma-yazma becerilerinin beklenen düzeyin altında olduğunu, yazılı anlatımlarda kelime, harf ve yapı hatalarının sıkça görüldüğünü ortaya koymuştur. Bu durum, öğrencilerin eksikliklerini fark etmeme ve hatalarını giderme yönünde yeterli çaba göstermemeleriyle ilişkilendirilmektedir. Suriye ve Irak’taki savaşlar sonucu ülkemize göç eden yabancı uyruklu nüfusun önemli bir kısmı okul çağındaki çocuklardan oluşmaktadır. Uzun yıllardır Türkiye’de yaşamalarına rağmen bu öğrencilerin yalnızca küçük bir bölümü Türk akranlarının dil düzeyine ulaşabilmiştir. Bu araştırmanın temel amacı, beş yıl ve daha uzun süredir Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin temel Türkçe konuşma ve yazma hatalarını belirlemek, öğrenme güçlüklerinin altında yatan nedenleri ortaya koymak ve bu doğrultuda dil edinim sürecini geliştirmeye yönelik çözüm önerileri sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Göç, mülteci, dil, Türkçe, Arapça,

ABSTRACT

The Turkish language learning process of foreign students living in Turkey for five years or more constitutes an important area of research in terms of linguistic and cultural adaptation. Language is not only a means of communication but also a fundamental element that enables individuals to develop a sense of belonging to the society they live in and foster cultural integration. However, the structural characteristics of Turkish make the learning process challenging, especially for Arabic-speaking students. Phonetic, morphological, and syntactic differences between the two languages make it difficult for students to use the language effectively; therefore, students tend to avoid using Turkish when they experience communication difficulties. The dominant use of Arabic at home and the lack of Turkish language proficiency among family elders further limit students' interaction with the Turkish language. While a small number of students perceive Turkish society as reserved towards them, they generally establish positive relationships with their Turkish peers and are able to socialize outside of school. As part of the research, preliminary interviews with 30 students identified key problem areas, and a 19-question survey was developed accordingly. The survey was administered to 139 students across five different schools; 14 questions were multiple-choice and five were open-ended. The study assessed the students' level of Turkish language proficiency, the language errors they made, the frequency with which they used the language in daily life, and their relationships with their Turkish peers. The survey results indicate that most students self-assessed their overall Turkish proficiency. However, practical and observational results revealed that their reading and writing skills were below the expected level, and that word, letter, and structural errors were common in written expression. This is attributed to students' failure to recognize their shortcomings and their inadequate efforts to correct them. A significant portion of the foreign population who migrated to our country as a result of the wars in Syria and Iraq are school-aged children. Despite living in Turkey for many years, only a small portion of these students have reached the language proficiency level of their Turkish peers. The main purpose of this research is to determine the basic Turkish speaking and writing errors of foreign students who have been living in Turkey for five years or more, to reveal the underlying reasons for their learning difficulties and to offer solutions to improve the language acquisition process accordingly.

Keywords: Migration, refugee, language, Turkish, Arabi

1. GİRİŞ

Dil, düşünce duygu ve isteklerin, bir topluma ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü, çok gelişmiş dizgedir. Dilin tanımlarına bakıldığında; dilin düşünce ürünü olduğu, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir iletişim aracı, kendine özgü kural ve dizgeleri olduğu, kültürü kuşaktan kuşağa aktaran yönünün ve bir toplumu millet yapan en önemli unsur olduğu anlaşılmaktadır. Dil eğitimin temel amacı, kişilerin düşünce ve iletişim becerilerini geliştirmektedir. Bütün ülkeler dil eğitimine önem vermektedir. Çünkü dil, bireyin kültürünün temel ögesidir ve insanları birbirine yaklaştıran en güçlü araçtır. Dili iyi bilme ve düzgün kullanma hem okul başarısı için hem de hayatta başarı kazanmak için çok önemlidir. Dil, bir toplumun kültür yapısıyla iç içedir. Dil Kültüre etki edebileceği gibi, kültür de dilin gelişimine etki eder (Turan ve Polat, 2017).

Her dilin kendine özgü kuralları vardır. Dil öğretiminde okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerinin öğrencilere kazandırılması temel amaçtır. Bu becerilerin en iyi bir biçimde ölçülebilmesi için de uygun soru çeşitlerinin seçilmesi gerekmektedir. Dil öğretimi dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört esas beceriyi gerektiren çok boyutlu bir faaliyettir. Fakat başka dillerde olduğu gibi Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde de bu dört beceride aynı anda ilerlemek oldukça zordur. Türkçeyi iyi bir şekilde öğretme hedefine ulaşmak için; durum tespiti yapmak, sorunları açıkça ortaya koyup, tartışmak ve çözüm önerileri üretmek ve öğretme yöntemlerini çeşitlendirip nitelendirmek lazımdır (Mashhadani, 2018).

Dört temel dil becerisi ele alındığında; eğitimcilerin en kolay öğrenilen dil becerisi olarak dinleme becerisini tercih ettikleri, daha sonra sırasıyla konuşma, yazma ve okuma dil becerisinin geldiği görülmektedir. Dinleme dil becerisi için daha düşük fiziksel aktivite ve daha az dil becerisi gerektiğinden kolay öğrenildiği düşünülebilir. Konuşma dil becerisinin, dinleme faaliyeti ile öğrenilen seslerin kullanılmasıyla ortaya çıkan bir beceri olduğu görülmektedir. Yazma becerisinin dinleme ve konuşmadan sonra kazanılan bir beceri olmasının, bu beceride gramer yapısının devreye girmesi ve dildeki kalıpların öğrenilmeye başlaması nedeniyle olduğu değerlendirilebilir. Yazma ve okuma becerisinin kısmen daha zor öğrenilebilen bir beceri olarak tercih edildiği görülmektedir (Karabulut ve Karabulut, 2021).

Ana dil: Başlangıçta anne ve babadan, daha sonrada yakın çevreden öğrenilir. Ana dili insanın bilinçaltına inen ve bireyin bir toplumla en güçlü bağlarını oluşturan dildir. Yabancı dil: Bir ülkede ya da lokal yerlerde resmi kurumlarda iletişim aracı olarak kullanılmayan ve insanların ana dili olarak ve en iyi şekilde kullandığı dildir. Kişinin ana dilinin dışında yeni bir dil öğrenmesi ve yeni kültürlerle kucak açmasıdır (Mashhadani, 2018).

Türkiye jeopolitik konumu itibarıyla son derece sorunlu olan bir coğrafyanın tam orta noktasında bulunmaktadır. Bu nedenden ötürü de Türkiye sürekli mülteci sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu süreç 2010 yılı sonlarında başlayan ve Arap baharı olarak adlandırılan ayaklanmaların ortaya çıkardığı etkilerle daha da şiddetlenmiştir. Bu bağlamda 2011'de başlayan ve Türkiye'nin gündem konularından biri haline gelen Suriye'de ortaya çıkan karışıklıklar Türkiye'yi tarihinin en önemli göç hareketleriyle baş başa bırakmıştır. Yaşanan bu gelişmeler yüz binlerce Suriyeliyi can güvenliği tehdidi altında bırakmıştır. Bu durum can güvenliği tehdidi altında kalan Suriyelileri, başta Türkiye olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerine kitleler halinde sığınmak zorunda bırakmıştır (Öztürk ve Çoltu, 2018).

Yabancı uyruklu öğrenci: Her derecedeki ve daldaki eğitim kurumlarında öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan T.C. uyruğunda bulunmayan kişi şeklinde tanımlanmaktadır (Yaman, 2020).

Göçmen kavramı, ekonomik, sosyal vb. sebeplerle kendi isteği ile ülkesini terk edip yerleşmek istediği ülkeden gerekli izinleri alıp kuralları yerine getirmiş kişiler için kullanılırken, mülteci kavramı uluslararası kurallara ve ülkelerin kendi hukuk kurallarına göre değerlendirilerek sığınma hakkı verilen insanlar olarak açıklanmaktadır (Şahin, 2022).

Okul çağında olan çocukların temel problemlerinde birisi uyum ve dil problemidir. Bu durum mevcut ülkede yaşayan ve o dili konuşan çocuklar için bile zorluk oluştururken, mülteci konumunda gelen yabancı uyruklu çocuklar için daha zor olmaktadır. Çocuklar belirli dönemlerde uyum anlamında problem yaşamaktadırlar. Yabancı uyruklu çocuklar için ise durum daha farklıdır. Mevcut yaşadıkları ülkeden küçük yaşta başka bir ülkeye gitmek zorunda olan çocukların uyum aşamaları farklı olacaktır. Çevreden ziyade okul ortamına uyum sağlamak yabancı öğrenciler için zorlu bir süreçtir. Bu tip öğrencilerin uyum süreci tamamlanmadan diğer öğrencilerle ve okulla kaynaştırılması çocuk için problem oluşturmaktadır. Benzer durum dil problemleri içinde geçerlidir. Yabancı uyruklu öğrenciler farklı bir ülkeye yerleştiklerinde eğitim – öğretime başlarken dil konusunda büyük problem yaşamaktadırlar. Hali hazırda okulda birbirleriyle iletişim kurabilen çocukların yanında, o dil ile ilgili herhangi bir geçmişi olmayan

öğrenci hem dil hem de uyum problemini birlikte yaşar. Burada da yapılması gereken durum yabancı uyruklu öğrencilerin dil konusunda farklı bir eğitim almaları gerekliliğidir (Büyükceran, 2021).

Türkiye'ye gelen sığınmacı ve göçmenlerin çoğu büyük oranda eğitim çağındaki çocuklardır. Bu da eğitim sorununa yol açmaktadır. Göç ile gelen çocukların temel haklarını göz önünde bulundurarak onların bu haklardan yararlanmalarını sağlamak önemlidir. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim haklarından verimli bir şekilde yararlanmaları için, okul içinde arkadaşları ve öğretmenleri ile iyi bir iletişim kurabilmeleri için öncelikle Türkçe öğrenmeleri gerekmektedir. Kendi ülkesindeki eğitim eksikliği, eğitime uzun süre ara vermiş olması, okullara kabul edilmeleri sürecinde kuralların belirlenmemiş olması, sene başından okulların kapandığı haftaya kadar okullara kayıtlarının komisyonlarca yapılabilmesi, okula başlamadan Türkçe dil eğitiminden geçirilmemeleri sorunların sebebi olarak verilebilir (Şahin, 2022).

Bir diğer problem ise Türkçe ve Arapça dili arasındaki önemli farklılıklardır. Türkçe, Ural-Altay dilleri ailesi/grubunun Altay kolunda yer alan sondan eklemeli bir dildir. Altay dil ailesinin başlıca özellikleri: Sondan eklemeli, cinsiyet farkı gözetilmez ve bunun için kelimeler şekil değişikliğine uğramaz, kelimelerin kökü eksizdir ve kelime kök ve gövdeleri sabittir. Türetme, yeni eklerle yapılır. Sayı sıfatlarından sonra gelen adlar genellikle teklik biçimindedirler; özel durumlar dışında, isimlere ayrıca çokluk eki getirilmez.

Arapça, Sami dilleri ailesinin batı kolunda yer alan, güney dillerinden biridir. Arapçanın belli başlı özellikleri şunlardır: Arapçada fiilin kökü üç ünsüzden oluşur. Sesli harf bulunmaz; ünlü sesleri hareketler sağlar. Arapça çekimli bir dildir. Arapçada cinsiyet farkı gözetilir (Işık, 2015).

Türkçe soldan sağa yazılırken, Arapça sağdan sola yazılır. Bunlar her iki dil arasındaki belli başlı farklılıklardır. Bu farklar Suriyeli ve Iraklı öğrencilerin Türkçe öğrenmesini zorlaştırmaktadır.

Aynı zamanda yabancı uyruklu öğrencilerin ailelerinin onlara yeterli ilgi ve desteği gösterememesi, ders kaynakları ve öğretim materyallerinin yetersizliği, öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik yeterli eğitim almamaları ve kendilerine olan özgüvenlerinin düşük olması yabancı uyruklu öğrencilerin öğretim sürecinde yaşanan sorunların nedenleri arasında yer almaktadır.

Türkiye'de farklı öğretim düzeylerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ve birlikte eğitim aldıkları Türk öğrencilerin olumsuz koşullardan uzak bir şekilde daha etkili bir eğitim alabilmeleri için yabancı uyruklu öğrencilere yönelik sözü edilen çeşitli sorunların belirlenmesi ve giderilmesi amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırma ile yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına yönelik ihtiyaç duyulacak çalışmaların belirlenmesi amaçlanmaktadır (Türkyılmaz, Arı ve Yaylacı, 2023).

Savaş sonucu Türkiye'ye gelmiş yabancı uyruklu öğrencilerde en temel problemin dil problemi olduğu aşikârdır. Çünkü dil yetersizliği beraberinde uyum sorununu da getirmektedir. Öğrencilerin okuma-yazma-dinleme ve konuşma becerilerinin kazanmaları gerekmektedir. Fakat dil öğrenememenin önünde pek çok neden bulunmaktadır. Bu problemlerin aşılarda öğrencilerin çevreye uyumlarının sağlanması ve Türkçenin mutlaka öğrenilmesi olmazsa olmaz bir durumdur.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Deseni

Araştırmanın hazırlık sürecinde, Suriye ve Irak uyruklu öğrenciler arasından yaklaşık 30 öğrenci seçilerek temel sorun alanları belirlenmiş ve bu doğrultuda araştırma sorularının çerçevesi oluşturulmuştur. Bu süreç sonucunda toplam 19 sorudan oluşan bir anket geliştirilmiştir. Anketin 14 maddesi "Evet", "Hayır" ve "Bazen" seçeneklerinden oluşan çoktan seçmeli sorular şeklinde düzenlenmiş; kalan 5 madde ise katılımcıların görüşlerini ayrıntılı biçimde ifade edebilmelerine olanak tanıyan açık uçlu sorulardan oluşmuştur.

2.2. Araştırma Grubu ve Örneklem

Bu araştırmanın çalışma grubunu, Canik ilçesinde bulunan beş farklı okuldan seçilen toplam 139 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, coğrafi kapsam bakımından Canik ilçesi ile sınırlandırılmıştır. Çalışma grubunda ilkökul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler yer almaktadır. Örneklem grubunun belirlenmesinde gönüllülük esas alınmıştır. Araştırma kapsamında öğrencilerin Türkçe kullanımında karşılaştıkları temel dil yanlışlarının ve bu yanlışların nedenlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

2.3. Veri Toplama

Seçilen öğrenci grubuyla anket soruları hazırlanmış, temel sorunlar belirlenmiş. Araştırmanın genel hatları çizilmiştir. Anket hazırlanarak öncelikle kendi okulumuzdan başlanarak diğer okullara da uygulanmıştır. Hazırlanan anket öğrencilerin Türkçe bilme düzeylerini ölçerken yaptıkları dil hatalarına da odaklanmaktadır. Ayrıca dili öğrenmelerini etkileyen psikolojik nedenler de tespit edilmeye çalışılmıştır. Son bölümdeki açık uçlu sorularla Türkiye halkına, Türkiye'ye ve Türkçeye karşı temel yargıları belirlenmek istenmiştir.

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada kullanılacak veri toplama araçlarının hazırlanmasının ardından, anket uygulamasına başlanabilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden gerekli resmi izinler alınmıştır. Hazırlanan anket, beş farklı okulda öğrenim gören toplam 139 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde farklı okul kademelerinin temsil edilmesine özen gösterilmiştir.

İlkokul düzeyindeki öğrencilerin okuma-yazma becerileri dikkate alınarak birinci ve ikinci sınıf öğrencileri araştırma kapsamı dışında bırakılmış; bu nedenle ilkokul düzeyindeki katılımcılar üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşmuştur.

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin toplanması amacıyla Google Formlar aracılığıyla dijital bir veri toplama ortamı oluşturulmuştur. Toplanan veriler tablolaştırılmış; her bir tablo için frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular, tablolar üzerinden ayrıntılı biçimde incelenmiş ve araştırmanın amaçları doğrultusunda değerlendirilmiştir.

2.5. Geçerlilik ve Güvenirlik

Araştırmanın geçerliliğini artırmak amacıyla örnekleme oluşturan öğrenci sayısının mümkün olduğunca yüksek tutulmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda, araştırma kapsamında anket çalışması gönüllülük esasına dayalı olarak toplam 139 öğrenciye uygulanmıştır. Ayrıca örneklemin çeşitliliğini ve temsil gücünü artırmak amacıyla anket, beş farklı okulda ve farklı eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmaya iki ilkokul, iki ortaokul ve bünyesinde ortaokul bulunan bir lise dâhil edilmiştir. Araştırma, farklı uyruklara sahip yabancı öğrencileri kapsamakta olup örneklem tek bir ülke ile sınırlandırılmamıştır.

Veri toplama aracının içerik geçerliliğini sağlamak amacıyla anket soruları titizlikle hazırlanmış; soruların hem öğrencilerin Türkçe dil düzeylerini ölçmesine hem de Türkçeye yönelik genel tutumlarını belirlemesine dikkat edilmiştir. Anket uygulaması sırasında her öğrencinin soruları bireysel olarak yanıtlaması sağlanarak dış etkenlerin etkisi en aza indirilmeye çalışılmıştır.

Ölçme aracının güvenilirliğini ve verilerin nesnelliğini artırmak amacıyla, soruların kolay değerlendirilebilir olmasına özen gösterilmiş ve Google Formlar üzerinden yapılandırılmış bir anket formu oluşturulmuştur. Elde edilen veriler dijital ortamda kaydedilmiş; Google Formlar tarafından üretilen her bir soruya ilişkin grafikler ve özet istatistikler incelenerek veriler doğrultusunda kapsamlı bir analiz gerçekleştirilmiştir.

3. BULGULAR

Araştırma kapsamında hazırlanan anket, Canik ilçesinde bulunan iki ilkokul, iki ortaokul ve bünyesinde ortaokul bulunan bir lisede uygulanmıştır. İlkokul düzeyinde, öğrencilerin okuma-yazma becerileri dikkate alınarak yalnızca üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri araştırmaya dâhil edilmiştir. Çalışma grubunu toplam 139 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların Türkçe konuşma durumlarına ilişkin bulgular aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 1- Türkçe Konuşabiliyor musun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	120	86,3	
Bazen	17	12,2	
Hayır	3	1,4	
Toplam	140	100	140

Tablo 1'de yer alan bulgular incelendiğinde, katılımcıların 120'sinin (%86,3) "evet", 17'sinin (%12,2) "bazen" ve 3'ünün (%1,4) "hayır" yanıtını verdiği görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar, araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun Türkçe konuşabildiğini ifade ettiğini göstermektedir.

Tablo 2- Türkçeyi Güzel Konuştuğunu Düşünüyor musun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	91	65,9	
Bazen	37	26,8	
Hayır	10	7,2	
Toplam	138	100	138

Tablo 2’de yer alan verilere göre, katılımcıların 91’i (%65,9) Türkçeyi güzel konuştuğunu belirtirken, 37’si (%26,8) bu soruya “bazen”, 10’u (%7,2) ise “hayır” yanıtını vermiştir. Bu bulgular, öğrencilerin Türkçe konuşabilme durumuna ilişkin değerlendirmeleri ile Türkçeyi güzel konuşma konusundaki öz değerlendirmeleri arasında oransal bir farklılık bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Tablo 3- Konuşan Kişiyi Rahat Bir Şekilde Anlayabiliyor musun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	84	61,0	
Bazen	40	29,2	
Hayır	13	9,5	
Toplam	137	100	137

Tablo 3’te yer alan bulgulara göre, katılımcıların 84’ü (%61,0) konuşan kişiyi rahat bir şekilde anlayabildiğini belirtirken, 40’ı (%29,2) bu durumu “bazen”, 13’ü (%9,5) ise “hayır” şeklinde ifade etmiştir. Elde edilen veriler, öğrencilerin konuşulan Türkçeyi anlama düzeylerine ilişkin dağılımı ortaya koymaktadır.

Tablo 4- Türkçeyi İsteyerek mi Konuşuyorsun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	121	87,7	
Bazen	10	7,2	
Hayır	7	5,1	
Toplam	138	100	138

Tablo 4’te sunulan bulgular incelendiğinde, katılımcıların 121’i (%87,7) Türkçeyi isteyerek konuştuğunu belirtmiştir. Buna karşılık 10 öğrenci (%7,2) “bazen”, 7 öğrenci (%5,1) ise “hayır” yanıtını vermiştir. Bu sonuçlar, öğrencilerin Türkçeyi kullanma isteklilik düzeylerine ilişkin dağılımı göstermektedir.

Tablo 5-Türkçe Kitap Okuyabiliyor musun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	114	82,0	
Hayır	18	12,9	
Bazen	7	5,0	
Toplam	139	100	139

Tablo 5’te yer alan bulgulara göre, katılımcıların 114’ü (%82,0) Türkçe kitap okuyabildiğini belirtirken, 18’i (%12,9) bu soruya “hayır”, 7’si (%5,0) ise “bazen” yanıtını vermiştir. Elde edilen veriler, öğrencilerin Türkçe kitap okuma durumlarına ilişkin dağılımı ortaya koymaktadır.

Tablo 6-Okuduklarını Tam Olarak Anlıyor musun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	63	45,7	
Bazen	67	48,6	
Hayır	8	5,7	
Toplam	138	100	138

Tablo 6’da sunulan bulgular incelendiğinde, katılımcıların 63’si (%45,7) okuduklarını tam olarak anladığını ifade ederken, 67’ü (%48,6) “bazen”, 8’i (%5,7) ise “hayır” yanıtını vermiştir. Bu bulgular, öğrencilerin okuduklarını anlama düzeylerine ilişkin farklılıklar bulunduğunu göstermektedir.

Tablo 7- Türkçe Kitap Okumayı Seviyor musun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	90	64,7	
Hayır	37	26,6	
Bazen	10	7,2	
Toplam	137	100	137

Tablo 7’de yer alan bulgulara göre, katılımcıların 90’ı (%64,7) Türkçe kitap okumayı sevdiğini belirtirken, 37’si (%26,6) bu soruya “hayır”, 10’u (%7,2) ise “bazen” yanıtını vermiştir. Bu bulgular, öğrencilerin Türkçe kitap okumaya yönelik tutumlarının dağılımını ortaya koymaktadır.

Tablo 8-Türkçe Öğrenmeyi Dersler İçin Bir Zorunluluk Olarak mı Görüyorsun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	47	33,8	
Hayır	49	35,3	
Bazen	43	30,9	
Toplam	139	100	139

Tablo 8’de sunulan veriler incelendiğinde, katılımcıların 47’si (%33,8) Türkçe öğrenmeyi diğer dersler için bir zorunluluk olarak gördüğünü belirtirken, 49’u (%35,3) bu görüşe katılmadığını ifade etmiştir. Buna ek olarak, 43 öğrenci (%30,9) “bazen” yanıtını vermiştir. Bu sonuçlar, öğrencilerin Türkçe öğrenmeye yönelik algılarının farklılaştığını göstermektedir

Tablo 9-Türkçe Yazarken Kelime ve Cümleleri Düzgün Yazıyor musun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	97	69,5	
Bazen	27	19,6	
Hayır	12	8,7	
Toplam	135	100	135

Tablo 9’da yer alan bulgulara göre, katılımcıların 97’si (%69,5) Türkçe yazarken kelime ve cümleleri doğru yazabildiğini belirtirken, 27’si (%19,6) bu soruya “hayır”, 12’si (%8,7) ise “bazen” yanıtını vermiştir. Elde edilen bu bulgular, öğrencilerin büyük bir bölümünün Türkçe yazılı anlatımda kelime ve cümleleri doğru kullanabildiğini ifade ettiğini göstermektedir.

Tablo 10-Noktalama İşaretlerini Yerinde ve Eksiksiz Kullanabiliyor musun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	58	41,7	
Bazen	56	40,3	
Hayır	25	18,0	
Toplam	139	100	139

Tablo 10’da yer alan bulgulara göre, katılımcıların 58’i (%41,7) noktalama işaretlerini yerinde ve eksiksiz kullandığını belirtirken, 25’i (%18,0) bu soruya “hayır”, 56’sı (%40,3) ise “bazen” yanıtını vermiştir. Elde edilen bu bulgular, öğrencilerin noktalama işaretlerini doğru kullanma becerilerinin farklı düzeylerde dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Tablo 11-Bağlaçları Doğru Kullanıyor musun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	75	54,0	
Bazen	40	28,8	
Hayır	24	17,3	
Toplam	139	100	139

Tablo 11’de yer alan bulgulara göre, bağlaç kullanımı yalnızca Türk öğrenciler için değil, yabancı uyruklu öğrenciler için de sık karşılaşılan önemli dil hatalarından biri olarak dikkat çekmektedir. Araştırmaya katılan katılımcıların 75’i (%54,0) bağlaçları doğru kullandığını belirtirken, 40’ı (%28,8) bu soruya “bazen”, 24’ü (%17,3) ise “hayır” yanıtını vermiştir. Elde edilen bu bulgular, öğrencilerin bağlaç kullanımına ilişkin yeterliliklerinin farklı düzeylerde dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır..

Tablo 12-Atasözleri ve Deyimlerin Anlamlarını Biliyor musun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	75	54,0	
Bazen	40	28,8	
Hayır	24	17,3	
Toplam	139	100	139

Tablo 12’de yer alan bulgulara göre, katılımcıların 75’si (%54,0) ilgili soruya “evet”, 40’ı (%28,8) “bazen”, 24’ü (%17,3) ise “hayır” yanıtını vermiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde, öğrencilerin yaptıkları dil hataları arasında özellikle atasözleri ve deyimleri anlama ve doğru kullanma konusunda zorlandıkları görülmektedir.

Tablo 13-Türk Öğrencilerle Okulda ya da Okul Dışında Zaman Geçiriyor musun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	76	54,3	
Bazen	39	28,3	
Hayır	24	17,4	
Toplam	139	100	139

Tablo 13'te yer alan bulgulara göre, katılımcıların 76'sı (%54,3) ilgili soruya "evet", 39'u (%28,3) "bazen" ve 24'ü (%17,4) ise "hayır" yanıtını vermiştir. Elde edilen bu sonuçlar, öğrencilerin söz konusu beceriye ilişkin yeterliliklerinin farklı düzeylerde dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Tablo 14-Türkiye'de Olmaktan Mutlu musun?

Yanıt	Kişi Sayısı	Yüzde (%)	Toplam
Evet	124	89,2	
Bazen	11	7,9	
Hayır	4	2,9	
Toplam	139	100	139

Tablo 14'te yer alan bulgulara göre, katılımcıların 124'ü (%89,2) ilgili soruya "evet", 11'i (%7,9) "bazen" ve 4'ü (%2,9) ise "hayır" yanıtını vermiştir. Elde edilen bu bulgular, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun Türkiye'de yaşamaktan memnun olduğunu, kendilerini huzurlu ve mutlu hissettiklerini ifade ettiğini ortaya koymaktadır.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu araştırmanın bulguları, Türkiye'de beş yıl ve daha uzun süredir yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil becerilerinde belirgin düzey farklılıkları bulunduğunu göstermektedir. Katılımcı öğrenciler, Türkçe konuşma becerilerinde yüksek bir yeterlilik düzeyine (%86) ulaşmış olmalarına karşın, okuma, yazma ve anlama becerilerinde benzer bir başarı sergileyememektedir. Özellikle okuma-anlama alanında yetersizlikler göze çarpmakta; öğrencilerin iletişim sırasında karşısındaki kişiyi tam olarak anlamakta güçlük yaşadıkları belirlenmiştir. Yazılı anlatım becerilerinde ise öğrenciler, yazarken zorlanmadıklarını ifade etmelerine rağmen, metinlerinde kelime hataları, harf atlamaları, cümle tamamlama eksiklikleri ve dilbilgisel yanlışlıklar sıklıkla gözlenmiştir. Noktalama işaretlerinin doğru kullanılmaması, bağlaç hataları ile atasözü ve deyimlerin uygun bağlamlarda kullanılmaması da dil kullanımındaki eksiklikleri ortaya koymaktadır.

Ev ortamında ebeveynlerin Türkçe bilmemesi, öğrencilerin günlük iletişimde ağırlıklı olarak Arapçayı tercih etmelerine yol açmakta; bu durum Türkçenin doğal kullanım sıklığını azaltarak dil edinimini olumsuz yönde etkilemektedir. Oysa bir dilin kalıcı biçimde öğrenilmesi, yalnızca okul ortamındaki sınırlı kullanım alanlarıyla değil, günlük yaşamın tüm boyutlarında sürekli olarak deneyimlenmesiyle mümkündür. Bu bağlamda, öğrencilerin Türkçeyi yalnızca okul ortamında kullanmaları, dil gelişim süreçlerinin beklenen düzeyde ilerlemesini engellemektedir.

Sosyal etkileşim açısından değerlendirildiğinde, öğrencilerin Türk akranlarıyla hem okul içinde hem de dışında olumlu ilişkiler kurdukları, ortak oyun ve etkinliklerde yer aldıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte, bazı öğrenciler olumsuz tutum ve davranışlarla karşılaştıklarında psikolojik olarak etkilendiklerini, özgüven kaybı yaşadıklarını ve iletişim kurmaktan kaçınma eğilimine girdiklerini belirtmiştir. Buna karşın öğrencilerin Türkçeye yönelik herhangi bir isteksizlik ya da önyargı taşımadıkları; aksine Türkiye'de bulunmaktan ve Türk kültürüyle etkileşim içinde olmaktan memnuniyet duydukları görülmüştür.

Genel değerlendirme sonucunda, öğrencilerin Türkçe dil yeterliliklerinin beklenen akademik ve iletişimsel düzeye ulaşmadığı söylenebilir. Ev ve okul ortamlarında farklı dillerin kullanılması, iki dillilik durumundan kaynaklanan bilişsel yük, karma sınıf uygulamaları ve Türkçenin sınırlı maruz kalma durumu, dil gelişimini olumsuz etkileyen başlıca etmenlerdir. Bu durum, öğrencilerde dilsel özgüvenin zayıflamasına, iletişimde yetersizlik hissine ve Türkçeyi kullanmaktan kaçınmaya neden olmaktadır. Oysa dil, bireyin yalnızca iletişim kurma aracını değil, aynı zamanda topluma uyum sağlama ve kültürel bütünleşme sürecini de temsil eden temel bir unsurdur. Dolayısıyla Türkçenin hem yapısal (dilbilgisel) hem de işlevsel (iletişimsel) yönleriyle bütüncül biçimde öğretilmesi gerekmektedir.

Araştırmadan elde edilen bulgular, Türkçe öğretiminde etkili bir dil edinimi sağlanabilmesi için çok boyutlu ve planlı bir yaklaşımın zorunlu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda; öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri ve dil yeterlilikleri sistematik biçimde belirlenmeli, buna uygun öğretim planları geliştirilmeli ve programların amaç, içerik, yöntem ve değerlendirme boyutları bütüncül bir biçimde yapılandırılmalıdır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları, yaşları, ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınarak öğretim süreci okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin eşgüdümlü gelişimini hedeflemelidir. Öğretim içeriği, günlük yaşamla ilişkilendirilmeli; yaparak ve yaşayarak öğrenme temelli etkinliklere öncelik verilmelidir.

Ayrıca Türkçe seviyesi yetersiz olan öğrencilerin karma sınıflara alınmadan önce, belirli bir süreyle dil ve uyum sınıflarında eğitim görmeleri, dil gelişiminde süreklilik ve derinlik kazandıracaktır. Dil ve uyum sınıflarının bulunmadığı kurumlarda ise Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla destekleyici Türkçe kursları açılmalı; bu kurslara velilerin katılımı teşvik edilerek aile desteğiyle öğrenme ortamı güçlendirilmelidir. Öğrencilerin Türkçeyi doğal bağlamlarda kullanmalarını teşvik edecek sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmeli; okul ortamında öğrenciler arası etkileşimi artıracak uygulamalara ağırlık verilmelidir.

Son olarak, yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenerek, öğrencilerin dilsel ve kültürel uyum süreçlerine ilişkin farkındalık artırılmalıdır. Bu tür bilinçlendirme çalışmaları, eğitim ortamlarında kapsayıcı ve duyarlı bir öğrenme kültürünün gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçlerinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, sistematik, bütüncül ve sürdürülebilir bir dil öğretim modeli ile mümkündür. Dil öğretimi, yalnızca bilişsel bir kazanım değil, aynı zamanda toplumsal uyumun, kültürel bütünleşmenin ve kimlik inşasının temel anahtarı olarak değerlendirilmelidir.

KAYNAKÇA

- Büyükceran, D. (2021). *İlkokullardaki yabancı uyruklu öğrencilerin uyum ve dil problemlerinin Türkçe dersine etkileri üzerine öğretmen görüşleri* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Selahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul.
- Işık, C. (2015). Arapça ile Türkçe arasındaki temel farklılıklar. *Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, (6), 119–146.
- Karabulut, N. G., & Karabulut, A. (2021). Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerin dil ihtiyaçlarının öğretmen görüşleri üzerinden belirlenmesi: Ankara örneği. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 2(5), 45–60.
- Mashhadani, M. (2018). *Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
- Öztürk, S., & Çoltu, S. (t.y.). Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisine etkileri. *Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi*.
- Turan, M., & Polat, F. (2017). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. *Fırat Üniversitesi, Elazığ*.
- Türkyılmaz, A., Arı, B., & Yaylacı, H. (2023). Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yayımlanmış olan makalelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 20(51), 100–126.
- Yaman, Y. E. (2020). *Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme nedenleri, süreçte karşılaştıkları sorunlar ve Türkçe öğrenmelerinin sosyal hayatlarına yansımaları* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş.
- Şahin, Y. (2022). *Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki eğitime etkileri* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çankırı.